

© Ілющенко Л., Кривенцова І, Стрельникова Є. 2023.
<https://doi.org/>

РОЗВИТОК ШВИДКІСНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ЗАСОБАМИ ВОЛЕЙБОЛУ

Людмила Ілющенко
Ірина Кривенцова
Євгенія Стрельникова

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. В роботі розглядається актуальне питання шляхів пошуку адекватних засобів розвитку швидкісної витривалості у старших школярів в процесі організації занять у змішаному форматі навчання. **Мета роботи** – визначення засобів волейболу, спрямованих на розвиток швидкісної витривалості під час дистанційного та змішаного навчання. **Учасники:** у дослідженні взяли участь 16 учениць старших класів Тернівського ліцею Дніпровської області. **Методи дослідження:** аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики. **Результати.** Встановлено достовірне покращення майже у всіх тестових вправах: час бігу в тесті «Ялинка» скоротився на 2,16 с, ($t=3,01$, при $p<0,05$); час бігу 6x6 м зменшився на 0,92 с ($t=3,77$, при $p<0,05$); збільшилась кількість присідань за 20 с на 4,31 рази ($t=4,46$, при $p<0,05$); на 1,13 рази збільшилась кількість піднімання ніг до кута 90° у положення вису ($t=3,02$, при $p<0,05$) та на 1,81 рази збільшилась кількість піднімання тулуба в сід з положення лежачи на спині ($t=4,49$, при $p<0,05$). **Висновки.** Запропоновані нами вправи, що використовувалися впродовж 12 тижнів позитивно вплинули на розвиток швидкісної витривалості старшокласниць. Отримані результати дозволяють рекомендувати наведені в роботі вправи в якості засобів розвитку швидкісної витривалості на уроках фізичної культури варіативного модулю волейбол.

Ключові слова: школярі, волейбол, швидкісна витривалість, спеціальні вправи, комплекси вправ специфічних для волейболу.

DEVELOPMENT OF SPEED ENDURANCE USING VOLLEYBALL

Ludmila Ilyushchenko, Iryna Kryventsova, Evgenia Strelnykova.

Abstract. The paper considers the topical issue of ways to find adequate means of developing of high-speed endurance for senior pupils in the process of organizing classes in a mixed learning format. The aim of the study is to determine the means of volleyball aimed at the development of high-speed endurance during distance and blended learning. Participants: 16 high school students from the Ternivka Lyceum in Dnipro Oblast took part in the study. Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. Results. The significant improvement in almost all test exercises was established: time of running in the test "Fir-tree" decreased by 2,16 s, ($t=3,01$, at $p<0,05$); time of running 6x6 m decreased by 0,92 s ($t=3,77$, at $p<0,05$); the number of squats for 20 s increased by 4,31 times ($t=4,46$, at $p<0,05$); the number of raising legs to the angle of 90° to the position of a lunge increased by 1.13 times ($t=3.02$, at $p<0.05$) and the number of raising a trunk to a sit from a supine position increased by 1.81 times ($t=4.49$, at $p<0.05$). Conclusions. The exercises offered by us which were used for 12 weeks positively influenced the

development of high-speed endurance of senior schoolgirls. The obtained results allow us to recommend the exercises given in the work as means of development of high-speed endurance at physical culture lessons of the variable module volleyball.

Key words: schoolchildren, volleyball, high-speed endurance, special exercises, complexes of exercises specific for volleyball.

Вступ. На сучасному етапі розвитку суспільства нашої країни гостро постає проблема підготовки молодого покоління до захисту України. Це завдання повинно вирішуватися, в тому числі, й під час навчального процесу з фізичного виховання здобувачів освіти. Потрібно визнати, що цей процес не обмежується лише навчальними заняттями. Як правило, в режимі оф-лайн проводилися тренувальні заняття з різних видів спорту в рамках спортивно-масової позанавчальної роботи. Значний інтерес учні завжди проявляли до спортивних ігор. Це пов'язано з тим, що спортивні ігри є емоційна насиченою діяльністю. Особливе місце серед спортивних ігор займає волейбол. Волейбол – гра швидкісних дій, безконтактна з високим рівнем емоційності. Тому він завжди приваблює всі верстви населення, особливо молодь. Волейбол вчить приймати швидкі рішення та втілювати їх, розвиває вміння працювати в команді. Разом з тим, волейбол являється чудовим засобом розвитку фізичних якостей, які необхідні у такому складному житті.

Разом з силою, спритністю, швидкістю волейбол сприяє розвитку одного з видів витривалості яким є швидкісна витривалість.

Актуальність. У сучасній реальності вчитель фізичної культури зіштовхується з проблемою організації занять у дистанційній та змішаній формі. Виникають протиріччя між необхідністю створити умови для розвитку фізичних якостей учнів, потребою постійного педагогічного контролю та неможливістю безпосереднього знаходження поряд з учнями.

Баштовенко О. та Станєва С. у своїх дослідженнях вказують на необхідність впровадження цифрових технологій в освітній процес у дистанційному форматі навчання [1]. На сьогодні вже існує багато рекомендацій та прикладів проведення занять з фізичної культури на різних цифрових платформах фахівцями спеціальності Фізична культура і спорт, а також досвідченими вчителями.

Лотоцька А. та Пасечник О. пропонують загальні принципи та інструменти дистанційного навчання [6]. Ними здійснений ретельний

аналіз сучасних форм та методів навчання, надані методичні рекомендації для проведення занять у старшій школі у синхронному та асинхронному форматах.

З метою підвищення рівня розвитку фізичних якостей школярів старших класів Гайволя Р., Курлянд З., Музика Ф., Пугач Н., Петрина Р., Томенко О. А., Шевців У., Шиян Б. рекомендують впроваджувати у процес фізичного виховання різноманітні види рухової активності, які містять застосування засобів фізичного виховання в позаурочний час, вправи аеробіки, спортивні ігри тощо [3, 4, 7]. Разом з тим, сьогодні залишаються актуальними дослідження рівня розвитку фізичних якостей старшокласників.

Відомо, що спритність та гнучкість найкраще розвивається у молодших та середніх класах, швидкість у середніх, сила та витривалість у старших школярів. У зв'язку з цим дослідження, що обране для нашої роботи є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами:

Дослідження проводилося відповідно до теми плану науково-дослідної роботи кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Оздоровчі технології фізичного виховання та вдосконалення спортивного тренування в одноборствах і силових видах спорту», № державної реєстрації 0120U104252.

Мета та завдання дослідження. *Метою* нашої роботи стало визначення засобів волейболу, спрямованих на розвиток швидкісної витривалості в рамках організації дистанційних та змішаних занять з учнями старших класів.

Виходячи з мети роботи, були сформульовані наступні завдання:

1. Провести аналіз наукової та методичної літератури щодо використання засобів, різної спрямованості в рамках організації позаурочних занять зі старшими школярами.

2. Скласти комплекси спеціальних вправ волейболістів задля розвитку швидкісної витривалості у старших школярів.

3. Дослідити вплив запропонованих комплексів вправ, специфічних для волейболу, на розвиток швидкісної витривалості учнів старших класів.

4. Надати практичні рекомендації щодо поліпшення процесу фізичної підготовки старшокласників.

Матеріал і методи дослідження. У дослідженні взяли участь 16 учениць старших класів Комунального закладу «Тернівський ліцей №1 Тернівської міської ради Дніпропетровської області». До участі у дослідженні та введення воєнного стану в Україні, дівчата займалися у секції волейболу, знайомі з його основними прийомами і саме тому нами було обрано засоби волейболу для розвитку їхньої фізичної підготовленості.

Заняття у навчальному закладі проводяться у змішаному форматі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року. У тижневому навантаженні уроки фізичної культури відбувалися у режимі 1 урок он-лайн/1 урок в оф-лайн режимі та 2 додаткові заняття також в режимі 1 он-лайн/оф-лайн.

Під час виконання роботи використовувались наступні методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної обробки результатів досліджень.

На першому етапі дослідження ми вивчали спеціалізовану літературу, розробляли комплекси спеціальних вправ специфічних для волейболу, підбирали тести для визначення рівня швидкісної витривалості.

У процес навчання нами були запропоновані комплекси спеціальних вправ, специфічних для волейболу, що спряють розвитку швидкісної витривалості. Ці вправи можна виконувати вдома в рамках роботи у форматі он-лайн та в спортивній залі при проведенні вчителем оф-лайн занять.

Швидкісна витривалість виховується шляхом застосування вправ, які викликають загальне фізичне навантаження, трохи більше за те, що дитина вже звикла переносити. У процесі таких вправ організм дитини поступово адаптується до стану стомлення, викликаного підвищеним обсягом роботи, здобувається здатність виконувати той або інший рух (біг, серії стрибків) більш тривало, а потім швидко відновлювати сили після фізичних навантажень.

Виходячи з того, що спортивні ігри є діяльністю швидкісно-силового характеру, їх доцільно використовувати в якості засобу розвитку спеціальної витривалості. У своєму дослідженні ми обрали засоби вправ,

специфічних для волейболу, як засіб розвитку швидкісної витривалості школярів старших класів в системі позанавчальних заходів. Рекомендовані вправи надані в таблиці 1.

Таблиця 1.

Спеціальні вправи з волейболу для розвитку швидкісної витривалості

№	Зміст вправи
1	Переміщення приставним здвоєним кроком з торканням підлоги зліва/права в напрямку руху
2	Присідання з м'ячем в руках, розташованим над лобом (імітація передачі м'яча зверху)
3	Виконання підкиданням м'яча над собою під час вправи для черевного пресу
4	Упор присівши, упор лежачи, знову упор присівши, стрибок вгору з підняттям рук (імітація блоку)
5	Стрибки вгору з поворотом наліво, направо з імітацією нападаючого удару
6	Вистрибування з повного присіду, підіймаючи руки вгору (імітація блоку)
7	Виконання переносу м'яча праворуч/ліворуч під час вправи для черевного пресу
8	Біг на місці з підніманням колін
9	Біг на місці з захльостом голені
10	Виконання вправи «планка» з положення стоячи на руках в положення стоячи на ліктях
11	Прискорення 6-3-9 метрів
12	Прискорення 9-3-6-6-3-9 метрів
13	Прискорення 9-3-3-3-3-9 метрів
14	Біг з високим підніманням стегна з супротивом партнера, 9 метрів
15	Переміщення вздовж сітки зі стрибками на блок у зонах 2, 3 та 4
16	Біг навколо майданчика з прискоренням від лицьових до 3-х метрових ліній
16	Стрибок через гімнастичну лавку з подальшим прискоренням 3 метри

Ці вправи були поєднані в комплекси у залежності від умов виконання в форматі он-лайн (виконання вправ в домашніх умовах) чи оф-лайн (безпосередньо у спортивній залі). Комплекси складені з 4-6 вправ, спрямованих на розвиток швидкісної витривалості виконувалися під час двох занять протягом тижня в періоді дослідження. Для виконання комплексів вправ відводилося від 10 до 20 хвилин наприкінці основної частини заняття, що відповідає загальному признаним методикам розвитку витривалості в процесі навчання. Вправи виконувалися в швидкому темпі в кількості від 8 до 12 разів за серію. Кількість серій збільшувалася кожні 2 тижні на 1 серію.

На другому етапі нашого дослідження (лютий 2023 року) було проведено тестування рівня фізичної підготовленості учениць за обраними нами тестами. Тестування проводилось протягом двох занять після розминки та наприкінці основної частини уроку.

Протягом трьох місяців занять ми проводили педагогічне спостереження за навчальним процесом під впливом розробленої нами методики та обраних засобів. Спостерігали спрямованість фізичної підготовленості та вплив комплексів вправ на організм дівчат. Повторне тестування було проведено у травні 2023 року.

Педагогічне тестування включало: тест 1 - біг 92 м «Ялинка», с; тест 2 - човниковий біг 36 м (6 х 6 м), с; тест 3 - кількість присідань за 20 секунд (учениця виконує присідання за сигналом вчителя протягом 20 секунд. Мета виконати якомога більшу кількість присідань), разів; тест 4 - піднімання ніг до кута 90° у положенні вис на перекладині (вправа тривала 10 секунд, зараховувались вірно виконані цикли вправи), разів; тест 5 - підймання тулуба в сід з положення лежачи на спині. Вправа тривала 10 секунд. Зараховувались вірно виконані цикли вправи, коли учень підіймав тулуб на 90° від підлоги, руки залишались за головою, разів; тест 6 - вистрибування вгору з полу-присіду за 20 секунд, разів. Учениця виконує вистрибування вгору з положення полу-присіду за сигналом вчителя протягом 20 секунд. Мета виконати більшу кількість вистрибувань.

Для проведення тестування заповнювався спеціально розроблений бланк фіксації результатів тестів. Шаблон якого наведено у таблиці 2.

Таблиця 2.

Шаблон протоколу дослідження показників розвитку швидкісної витривалості дівчат ЕГ (n=16)

П.І.	Біг 92 м «Ялинка», с	Біг 36 м (6х6 м), с	Присідання за 20 с, разів	Піднімання ніг до кута 90° у положенні вис на перекладині за 10 с, разів	Підймання тулуба в сід з положення лежачи на спині за 10 с, разів	Вистрибування вгору з полу-присіду за 20 с, разів
Яна В.						

Результати дослідження. Початкові дані розвитку швидкісної витривалості учениць старших класів наведені у таблиці 3.

Таблиця 3.

Показники швидкісної витривалості (лютий 2023, n=16)

Статистичні показники	тести					
	Біг 92 м «Ялинка», с	Біг 36м 6х6 м, с	Кількість присідань за 20 с, разів	Піднімання ніг до кута 90° у положенні вис на перекладині за 10 с, разів	Піднімання тулуба в сід з положення лежачи на спині за 10 с, разів	Вистрибування вгору з полу присіду за 20 с, разів
\bar{X}	30,56	11,66	14,50	6,81	8,88	18,06
σ	2,41	0,69	2,55	0,95	0,78	3,25

Після впровадження у навчальний процес комплексів вправ, специфічних для волейболу, ми провели повторне тестування, дані якого надані в таблиці 4.

Таблиця 4.

Показники швидкісної витривалості (травень 2023, n=16)

Статистичні показники	тести					
	Біг 92 м «Ялинка», с	Біг 36м 6х6 м, с	Кількість присідань за 20 с, разів	Піднімання ніг до кута 90° у положенні вис на перекладині за 10 с, разів	Піднімання тулуба в сід з положення лежачи на спині за 10 с, разів	Вистрибування вгору з полу присіду за 20 с, разів
\bar{X}	28,40	10,74	18,81	7,94	10,69	20,38
σ	1,38	0,64	2,74	1,09	1,36	3,85
t	3,01	3,77	4,46	3,02	4,49	1,78
p	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	>0,05

Результати всіх тестів за виключенням Тесту 6. «Вистрибування вгору з полу присіду за 20 с», свідчать про достовірне покращення показників Проте, ми також бачимо тенденцію до збільшення результату у Тесті 6 (t=1,78, при p>0,05).

Так, час бігу в тесті «Ялинка» достовірно скоротився на 2,16 с, (t=3,01, при p<0,05); час бігу 6х6 м зменшився на 0,92 с (t=3,77, при p<0,05); достовірно збільшилась кількість присідань за 20 с на 4,31 рази (t=4,46, при p<0,05); збільшилась кількість піднімання ніг до кута 90° у положення вису на 1,13 рази (t=3,02, при p<0,05) та на 1,81 рази збільшилась кількість піднімання тулуба в сід з положення лежачи на спині (t=4,49, при p<0,05).

Відповідно, можна зробити висновок, що комплекси запропонованих вправ мали позитивний вплив на розвиток швидкісної витривалості. Отже, дані комплекси можна використовувати в методиці розвитку швидкісної витривалості в процесі навчання учнів старших класів для досягнення поставлених задач.

Обговорення результатів дослідження. Під час проведення аналізу наукової та методичної літератури з питання використання різних засобів та методів розвитку фізичних якостей школярів було з'ясовано, що даною проблемою займаються багато науковців.

Костюкевич В. та Круцевич Т. вказують на необхідність вдосконалення методичної складової організації процесу тренування. Гайволя Р., Курлянд З., Шиян Б. рекомендують використання засобів фізичного виховання та напрямів спортивної діяльності в позаурочний час, з метою підвищення рівня розвитку рухової активності школярів старших класів.

Роботи Бали Т., Сванадзе А., Круцевич Т. та інших фахівців галузі фізичної культури присвячені дослідженню рівня розвитку фізичних якостей учнів ЗЗСО. Ці автори вважають, що рухова підготовленість є важливим компонентом здоров'я дітей і підлітків, а її поліпшення – одним із головних завдань фізичного виховання в школі. Разом з тим, сьогодні залишається актуальним дослідження рівня розвитку фізичних якостей старшокласників. Науковці вже давно визначились з чутливими періодами розвитку фізичних якостей школярів [2, 5].

Швидкісна витривалість виховується в процесі адаптації організму дитини до стану стомлення, що викликають вправи підвищеного з обсягом роботи. Наукові дослідження говорять про те, що діти добре сприймають тренування на витривалість з помірним навантаженням.

В процесі навчання спочатку розвивають загальну витривалість на базі якої відбувається становлення спеціальної витривалості (швидкісної або силової). Виходячи з того, що спортивні ігри є діяльністю швидкісно-силового характеру, їх доцільно використовувати як засіб розвитку саме цих якостей.

Висновки. Запропоновані нами вправи, що використовувалися впродовж 12 тижнів позитивно вплинули на розвиток швидкісної витривалості старшокласниць. Зафіксовано достовірне покращення майже у всіх тестових вправах: час бігу в тесті «Ялинка» скоротився на

2,16 с, ($t=3,01$, при $p<0,05$); час бігу 6х6 м зменшився на 0,92 с ($t=3,77$, при $p<0,05$); збільшилась кількість присідань за 20 с на 4,31 рази ($t=4,46$, при $p<0,05$); на 1,13 рази збільшилась кількість піднімання ніг до кута 90° у положення вису ($t=3,02$, при $p<0,05$) та на 1,81 рази збільшилась кількість піднімання тулуба в сід з положення лежачи на спині ($t=4,49$, при $p<0,05$). Отримані результати дозволяють рекомендувати наведені в роботі вправи в якості засобів розвитку швидкісної витривалості на уроках фізичної культури варіативного модулю волейбол.

Перспективи подальших досліджень. У подальшому автори планують дослідити вплив комплексів спеціальних вправ, що є специфічними для волейболу, на розвиток інших фізичних якостей старшокласників.

Література:

1. Баштовенко О, Станєва С. Проблеми організації дистанційного навчання з фізичної культури в закладах освіти. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Педагогічні науки. 2021;53:9-22.
2. Бала ТМ, Сванадзе АС. Фізичний стан школярів 15-16-ти років. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 20 травня 2015 р.) [Електронний ресурс]. Харків : ХДАФК, 2015:25-28.
3. Гайволя Р. Розвиток рухових якостей учнів старших класів засобами фізичного виховання в позаурочний час. Молодіжний науковий вісник. 2014:41-45.
4. Курлянд З Н. Теорія і методика професійної освіти. Київ «Знання». 2012. 390 с.
5. Круцевич ТЮ, Воробйов МІ, Безверхня ГВ. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді : навч. посіб. Київ : Олімпійська література, 2011. 224 с.
6. Лотоцька А, Пасечник О. Загальні принципи та інструменти дистанційного навчання. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 н. р. «Фізична культура». Режим доступу: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf>
7. Шиян БМ. Теорія та методика фізичного виховання школярів, Частина 1. Тернопіль. 2008. 272 с.